

УДК 94 (74/79)

K. Ashrafyan

Moscow Region State University, 24 Very Voloshinoi street, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

KONSTANTIN E. ASHRAFYAN

<http://orcid.org/0000-0001-7410-859X> kea6465@mail.ru

Moscow Region State University, Russian Federation

NADEZHDA V. POSPELOVA

<http://orcid.org/0000-0002-3635-7816> nad_posp@mail.ru

Elabuga Institute of Kazan Federal University, Russian Federation

NATALYA E. KOROLEVA

<http://orcid.org/0000-0003-0544-6143> Koroleva_NE@mail.ru

Elabuga Institute of Kazan Federal University, Russian Federation

MARINA S. ACHAEVA

<http://orcid.org/0000-0002-2154-7801> marinachaeva@mail.ru

Elabuga Institute of Kazan Federal University, Russian Federation

The interrupted game of England and French Huguenots on the chessboard of Spanish Florida in XVI century.

2020

Konstantin Ashrafyan

Postgraduate student of Archaeology, Ancient History, and History of the Middle Age
Department

Moscow Region State University (Moscow, Russian Federation)

June 7, 2010

Abstract

We choose this investigation as part of my larger investigative work about the Christianization of Florida in sixteenth-seventeenth centuries. This work light very short and very important moment births and death French Florida (“*La Floride Française*”), which existed from 1562 to 1565 years. This period left a very deep mark on world history. We open the chain very interesting and connecting events that took place in different parts of the World: Spanish Florida, West-India, English, France, Spain, Italy. Also, we analyzed the actions of France, English during the Religion Wars in Europe, and their preparing which were connected with wishes of Frenchmen and English to reach Spanish Florida and close the ways the route Spanish ships. We have found the roots of the events that allowed the beginning of the raids of English pirates Drake in the New World.

Also, we traced the first raids of John Hawking - Francis Drake with the aims for contraband trade and to find the settlements of France on the territories of North America. We found the connection between French Jean Ribault and the Queen's intention to reach America in 1563. The practical and theoretical significance this work is big because it led to an understanding of the events scattered across different countries, which caused the secret actions and backstage games of France, England, and Spain, this led to the understanding of events scattered across different countries, which caused the secret actions and backstage games of France, England and Spain, as a result of which it became possible the hegemony of Spain on the territory of Spanish Florida, and France and England failed to cut the shipping routes for Spanish ships between America and Europe. But these same events triggered the rapid development of piracy and illegal trade by England and France in West India, New Spain, Terra Nova, and Spanish Florida. The paper shows how faith and patriotism could show how patriotism and faith can conflict and change the vector of action at the state level.

Also, we show the intelligence activities England to identify routes for further capture of parts of modern North America and establish its protectorate.

Keywords: Menendez, Elisabeth I, Coligny, Jean Ribault, *Laudonnière*, Phillip II, pirates, Drake, Hawking, Spanish Florida, French Florida, Charlesfort, Carolina, Sant Augustin, Sauriwa, Florida, aborigines, Huguenots, Protestants, Catholics.

Introducing

Subject

The subject is the policy of England and France at sea and their actions in attempting to establish settlements on the territory of Spanish Florida and their behavior towards each other in connection with the religious wars in Europe.

Object

The object was to study the links in the events in the sixteenth century that led to the displacement of France from the territory of Spanish Florida and the widespread piracy and

pirate wars in the Atlantic Ocean on the trade routes of fleets and ships of Spain by France and England.

Aim.

The purpose of the study is to understand the cause-and-effect relationships and highlight the events of "behind-the-scenes" actions that took place in world history by England, France, and Spain in the sixteenth century and led to a strategic change in the forces in World History.

Methodology.

We followed the path of researching data and sources scattered in different countries: England, France, Spain, analyzed the originals of both old and modern books, translated Spanish sources in English, was studied books and maps at the University of South Florida (USF) in Tampa and Sankt Petersburg (USFSP), the University of Florida in Gainesville (UF), University of West Florida (UWF), the University of San Leo in Florida and using www.brittanica.com.

The main part.

1492 AD. Before our consideration game England against France, we need to understand that there was the Treaty of Tordesillas on June 7, 1494, which divided the World in half between Portugal and Spain and it was confirmed by Spanish-born Pope Alexander VI who issued bull setting up a line of demarcation from pole to pole 100 leagues (about 320 miles) west of the Cape Verde Islands¹.

The Protestant movement, which began in 1517², led to religious wars between Catholics and Protestants in Europe and soon made new demands for the terms of the division of the world by France, England, and other European Protestant countries.

1513 AD. The expedition of Ponce de Leon announced that new land *Pascua de Florida* (Peck 1993, 20) (Peck 2007, 1), went to direct legal management of Spain's crown it means that the management was under the King Ferdinand II of Aragon from the "*House of Trastámara*"³ without jurisdiction of "House of Columbus".

What was the concept of "Spanish Florida" in the 1520s?

We can say that Spanish Florida was the territory from modern New Mexico to the Atlantic Ocean and from the modern Mexican Gulf to the Arctic Ocean according to the sources (Gorman, 52).

1556-1559. The Treaty in *Vaucelles* was signed that France could not trade, explore, or sail the West Indies without permission from the Spanish crown. The breaking this agreement would allow France to be considered an enemy of Spain and France did it because of the Pope's demanded France to break the agreement of 1556 after the war in Sicily between the Pope and Spain, but this let in 1559 to defeat in Italian wars and another Treaty in *Le Cateau-Cambrésis* (France)⁴. France again agreed to preserve Spain's right to the West Indies and to punish pirates and privateers⁵ as public enemies.

¹ "Treaty of Tordesillas | Summary, Definition, Map, & Facts ...," accessed June 8, 2020,

<https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Tordesillas>.

² Martin E. Marty et al., "Protestantism," September 6, 2019, <https://www.britannica.com/topic/Protestantism>.

³ "House of Trastámara," Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc.), accessed June 8, 2020, <https://www.britannica.com/topic/House-of-Trastamara>.

⁴ The Editors of Encyclopædia Britannica, "Peace of Cateau-Cambrésis," Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., March 27, 2020), <https://www.britannica.com/event/Peace-of-Cateau-Cambresis>.

⁵ The Editors of Encyclopædia Britannica, "Privateer," Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., October 30, 2018), <https://www.britannica.com/technology/privateer>.

We can say that Spanish Florida was the territory from modern New Mexico to the Atlantic Ocean and from the modern Mexican Gulf to the Arctic Ocean according to the sources (Gorman, 52).

1556-1559. The Treaty in *Vaucelles* was signed that France could not trade, explore, or sail the West Indies without permission from the Spanish crown. The breaking this agreement allowed France to be considered an enemy of Spain and France did it because the Pope's demanded France break the agreement of 1556 after began the war in Sicily between the Pope and Spain. But this let Spain defeat in Italian wars and in 1559 was signed another Treaty in *Le Cateau-Cambrésis* (France). France again agreed to preserve Spain's right to the West Indies and punish pirates and privateers as public enemies.

1559. The French side.

Why this game was beginning?

France demanded a renegotiation of the terms of the rule in the New World because they believed that they had a reason to do it due to expedition Florentine *Giovanni da Verrazano* (*Verrazano*)⁶ under the flag France in 1524. This expedition Verrazano reached the Cape Fear, which was on the land of the Indian group of Guale in Spanish Florida. Verrazano made a landing there and turn to the North from thereto along the coast of America. And although he made the wrong map⁷, this particular expedition was the main point of France's claim and the argument for the decision to start the game.

France hadn't any idea to have the game with England. They believed that they will be the game with Spain on the "chessboard of Spanish Florida" and they wanted to force Spain to take part in an unnecessary game.

French chess pieces. Who was who?

There were interesting "chess figures" from the France side.

French admiral and Huguenot leader *Gaspard II de Coligny, seigneur de Châtillon*⁸, who was the main player from the side of France.

There was the main figure of Jean Ribot (Ribot or Ribot), who was a French naval officer, Explorer and colonizer.

There was one more interesting figure in France - Huguenot *René de Goulaine de Laudonnière*, who was an explorer and was an associate of Jean Ribault and he was the founder of Fort Carolina in 1564.

Where did Jean Ribault get his knowledge of the New World?

The biography of Jean Ribaut is very interesting and provides a clue to the mystery of the deep knowledge of the French and English about the routes of Spanish ships from the New World. Ribault immigrated to England in 1540 as Huguenot from Catholic France. In 1546 Jean Ribault got the title of Captain under protection England Lord Lisley (McGrath, 70).

He began to work in the English Admiralty and in 1548 he assisted for famous explorer Sebastian Cabot⁹ (who was involved in Moscow Trade Company) who was the son of a great

⁶ The Editors of Encyclopædia Britannica, "Giovanni Da Verrazano," Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., March 11, 2020), <https://www.britannica.com/biography/Giovanni-da-Verrazano>.

⁷ http://www.nyc99.org/1500/images/verrazano_detail_lg.jpg

⁸ The Editors of Encyclopædia Britannica, "Gaspard II De Coligny, Seigneur De Châtillon," Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., February 12, 2020), <https://www.britannica.com/biography/Gaspard-II-de-Coligny-seigneur-de-Chatillon>.

⁹ The Editors of Encyclopædia Britannica, "Sebastian Cabot," Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., November 5, 2018), <https://www.britannica.com/biography/Sebastian-Cabot-British-navigator>.

cartographer and explorer John Cabot (McGrath, 69). John Cabot sailed under the English flag of England to North America 40 years before in 1497 (he reached modern land New Scotland or Newfoundland). Sebastian Cabot was a member of the Council of India in Spain in 1512-1516, and in 1522 - 1525 commanded a Fleet of Spain and was a Captain-General in Spain and made many discoveries under the Spanish flag in the expedition from 1526 to 1530. He knew full information about Spanish shipping because he prepared maps and cadres for the entire Spanish fleet. It was only in 1547 that he left for England as a senior pilot of Spain. This was the man who shared all the knowledge of the New World with his French-Huguenot assistant Jean Ribault! So, in England Jean Ribault acquired necessary knowledge and experience. When the Catholic Mary Tudor came to power in England, the Protestant Jean Ribault left in 1555 back to France, in Normandy. He becomes an associate of the French Admiral Coligny. Admiral Coligny became the Huguenot in 1560 (before it, he was a Catholic). 1559-1560 Coligny and Jean Ribault prepared a plan to intervention and restore Mary Stewart to the Throne as Queen of Scotland. This action brought them closer together. In this time Coligny concluded agreements with privateers, and they began to explore routes in New World and rob Spanish' and Portuguese' ships.

March 1560 AD.

Admiral Coligny wanted to find the settlement of Huguenots in New World were all Huguenots can live in peace and without persecution by Catholics. In 1551 Coligny sent to Brazil first Huguenots from France with missions to find where Huguenots can find the place for settlement outside of Europe. The expedition in the head of the Guillaume Le Testu landed successfully and founded the fort. But this Fort was occupied by Portugal on 15 March 1560.

And Coligny decided to prepare an expedition in Spanish Florida (McGrath, 71). and he used a map of Giovanni da Verrazano which was made after his expedition 1524. The interesting fact that Verrazzano must¹⁰ be landed in the 1528 year in Florida (and maybe visited Florida) but during the stay of the ships in Guadeloupe, he was eaten by aborigines-cannibals.

1560 AD. England replaces Spain.

Suddenly Englishmen appeared on the other side game with France instead of Spain, i.e. England decided to play its own game with France on the chessboard of "Spanish World".

Figures of the English side.

Queen of England Elisabeth I

John Hawkins (Hawkyns) who was founded of Fleet of English Privateers¹¹ (Pautov, 65);

Francis Drake - the young relative of John Hawkins;

The strange figure was Thomas Stukeley (*Stukley or Stucley*) who devised a plan for a colony in "Terra Florida".

1560 AD.

John Hawkins suggested that the Queen of England send him with the expedition to Africa and from there to the West Indies. He was supported and financed by the son of Lord Mayor of London Thomas Lodge and the Navy Treasurer, Benjamin Gonson who was the father-in-law of Hawkins, Sir Winter, and Lionel Duckett who was the inspector of England Fleet and head of Moscow Trade Company.

¹⁰ Hawkins began his career as an African slave trader and soon became English slave trader. By transporting slaves from Guinea, located in West Africa, to the Spanish West Indies, he provoked a conflict with the Spaniards, who did not allow outsiders to trade with their colonies.

¹¹ "Sir John Hawkins | English Naval Commander | Britannica," accessed June 9, 2020, <https://www.britannica.com/biography/John-Hawkins-English-naval-commander>.

The game is beginning.

Change Spain to England was a very suddenly turning of events for France, but they decided to play.

1562 AD. The first move of the French on the chessboard.

February 18, 1562, the expedition departed from France and soon reached the beach of Florida with 150 soldiers by two ships. The expedition chose an irregular very short way and reached Florida in 10 weeks because the map of France Navigator Guillaume Le Testu of Le Havre, which "the true and short course that hereafter must be kept." (McGrath, 71-72).

When the French arrived at the place of the modern city of St. Augustine, Jean Ribault led 200 miles at the North and claimed the rights of France on this territory, examined the coastline, and carefully mapped the rivers and the entire coastline on the map (McGrath, 73).

On the ship of Jean Ribault was René de Goulaine de *Laudonnière* and cartographe-illustrateur *Le Moyne de Morgue*.

They decided to establish a colony at the mouth of the *La Riviere D'albemarle* River, near present-day Jacksonville (30 degrees latitude), on the land Saturiwa who was the local chief of the Indians.

The settlement was also named Charlesfort in honor of the French king Charles IX.

Jean Ribault befriended with the local cacique (leader) Saturiwa and other leaders of aborigine's tribes. The French and Indians jointly erected a border stone column with the coat of arms of France and the message that this is the border of French Florida ("*La Floride Française*"). Soon, Jean Ribault left the garrison about 30 people and one Huguenot priest in the settlement and back to France for help. It was surprised for Admiral Coligny (McGrath. p.73).

The Spaniards watched for the game.

The Spanish ambassador Chantone sent a message for the king of Spain Philippe about the names of France who gave the money for the expedition in Florida. These were the Queen-Mother Catherine de'Medici who was regent of Charles IX, Antoine de Bourbon, Prince Condé, Madame de Court. There was important information that there were one Englishman and Portuguese as navigator (Gorman, 54).

July 20, 1562.

There was Religion War between the Huguenots and Catholics in France when Jean Ribault arrived in France. Jean Ribault took part in negotiation very actively (Gorman, 53).

October 1562. The move of the English side. The exploration of routes to the New World.

In October 1562 John Hawkins had three ships: "Solomon", "Swallow", "Ione". This small fleet had departed England and sail to West Africa. Then fleet arrived near Guinea, where they captured 5 slave ships of Portugal with 910 negroes. He sailed to Hispaniola and sold part of slavers and goods. Then they visited several ports in West-Indies and bought some goods for example sugar, pearls, skins e t c and filled the holds of the ships. The small fleet back to England in 1562. England had known the routes in West-Indies.

October 1562.

Catholic win in Normandy and occupied the Dieppe (France) and Jean Ribault was forced to leave for England (Gorman, 53-54).

January 1563. Pause the game. Attempt to replace "a chess piece".

Jean Ribault translated his account of the expedition to Florida in English language while he stays in the England in 1563. And immediately after it, he wrote to Elizabeth's Secretary to request about the audience. So, in January in 1563, Jean Ribault was invited to the Queen of England and he told her about the forgotten settlement Charlesfort of Huguenots in Florida and

asked about help. Elizabeth offers him a house, pension, and half of the treasure which he can get. Also, the Queen offered him the command of a fleet that would go to French Florida, and she gave him Catholic Thomas Stukeley as a partner (Bennett, 131). Stukeley was under protection of Robert Dudley (Quinn, 261) who was the Queen's childhood friend.

Elizabeth thought that Jean Ribault should be grateful and indebted to his position as a captain, received in England, and therefore Jean Ribault should be happy to be able to lead ships to French Florida, without any doubt. And Queen returned him his ship which he gave for England during evacuation English soldiers from Normandie in 1562.

From January to March 1563 Stukeley who was the companion of Jean Ribault collected 5 ships and 300 soldiers in London for the expedition to Terra Florida and then sailed to Bristol (Quinn, 261-62; Bennett, 131).

Winter of 1562-1563. Charlesfort, Florida.

During this time in French Charlesfort in Florida began usual problems for settlement: cold and starvation, diseases, and deterioration of relations with the aboriginal; French settlers needed everything. They hadn't any information and help from France. Everybody requested to leave Charlesfort and back to France. The rebellion began. The commander of Charlesfort was killed and rebels built two makeshift vessels from wood and caulked moss, prepare sails from shirts and sheets, and had a departure from Florida. Their voyage across the ocean was awful. The France sailors ate each other i.e. they resorted to cannibalism during the voyage (Bennett, xiv). One of the makeshift vessels was picked up by an English ship in 1563 and sent to England. Queen Elizabeth was the first who know about failures the Charlesfort in Florida (Gorman, 54).

The pause was continued.

March 1563.

There was the Edict of Amboise (*Paix d'Amboise*) which was signed March 19, 1563. This document consolidated Huguenots and Catholics in France. England soldiers left France. The English began to consider all the French as enemies and traitors (Quinn, 261). Also, Jean Ribault lost the trust of the English establishment: he was very angry that the process prepares expedition in Florida was very slow, especially when he received information about the tragic end of Charlesfort to Florida and about the survivors of the sailors which was saved by English in the ocean. Jean Ribault changed his mind about to head the English fleet to Florida.

The fourth move. France. The Admiral Coligny.

After peaceful time admiral Coligny decided to continue efforts to find the France settlers in Florida. He published the report of Jean Ribault "The whole and true discover ye of "Terra Florida" and spread inside of France society.

The fifth move. England June 1563. Queen Elizabeth I. the blocking of the main figure.

In June 1563 Jean Ribault tried to back in France on his ship from England. He was captured and imprisoned in Tower of London (Gorman, 62) by order of English Queen Elizabeth I. He was blocked and stayed in prison (Bennett, 133-34) from June 1563 to spring 1564. While the French Jean Ribault was in the tower Elizabeth believed that the fleet of Stukelye or fleet of Hawkins may reach "Terra Florida".

The sixth move. June 1563. The Admiral Coligny.

When the information about the failure of Charlesfort and blocked Jean Ribault in Tower reached Paris Admiral Coligny began to prepare a new expedition to Florida with Reny de *Laudonnière* who was with Jean Ribault in the first expedition when was founded Charlesfort in Florida (Gorman, 54; 62).

The Spaniards watched for the game.

Again, embassy in London and Chantone, the Spanish ambassador to France (although the French Queen denied it for Chantone) received and sent in Spain all information that France known all about the colony of Admiral Coligny in Florida (Gorman, 54; Bennett, 131-33).

The seventh move. England.

June-July 1563. Stukeley left London and took 5 ships announced that he sailed to **Terra Florida** Instead, he takes the route to Plymouth (Bennett, 133) and later sailed to the west shore of Europe (Quinn, 262) to rob the ships of Portugal and France. Stukeley was a Catholic and received the advice of the ambassador of Spain in England that he should stay away from Spanish Florida, for this reason he began to rob the ships in the Biscay Gulf in Europe. So, the mission of England was the usual rob France and Portugal ships with goods from New World instead of the expedition to Florida (Bennett, 137). These actions and his attack were very successful, and Queen Elizabeth forced to blame officially Stukeley. Interesting that the ship of Jean Ribault (Gorman, 62) was confiscated by England after his traitor and later captured by Spain. Stukeley constantly had connection with the Ambassador of Spain in London and said that he wanted to serve the king of Spain because he was a Catholic (Bennett, 134;137) and even he wanted to sink the ship of Ribaut (Bennett, xiv).

The eighth course. France. Fort Carolina.

Admiral Coligny didn't waste time and preparing a new expedition that sailed in April 1564 and in July 1564 the ships reached Florida. *René de Goulaine de Laudonnière* decided to build a new fort instead Charlesfort which was on the south from new place and again this land was the land of Indian cacique Saturiwa. He decided to give the name Fort Carolina for new Fort. Rene built the stone column as a "Border Post" for showing the edge of France's Florida (Bennett, 22).

July 1564. Elizabeth released Jean Ribault because she didn't need it in his help.

The ninth move. England. Queen Elizabeth I.

Elizabeth decided to change the figure and preferred Hawkins-Drake due to the ships of Stukeley were captured and he rob ships only near Europe in Biscayne Gulf. She was disappointed with Stukeley.

October 1564. The Queen gave for Hawkins her ship which was the old 700-tonne ship "*Jesus of Lyubek*". Also, in the expedition, John Hawkins took place the ship Tiger, Swallow. Hawkins captured 400 slaves near Africa and cross the Atlantic Ocean and then he reached Venezuela and later sailed to *Borgurate* and Rio de la Ache. John Hawkins traded by different ways: trickery, threats, and deception. But in the results, he changed all black slaves on gold, silver, pearls, gems and, etc.

The fleet of Hawkins sailed from the shores of South America to Cuba and then headed to Florida where Howling and-Drake visited Fort Carolina (Gorman, 54-56).

May 5-7, 1565. The expedition of Hawkins reached French settlement Fort Carolina (*La Carolina*). The reason for the visit was the freshwater replenishment but the aim was the order of Elizabeth to find and check the land and place were France built the settlement (Quinn, 268) (Lhoumeau, Chapter IV). There was a difficult situation in La Carolina in this time and Hawkins offered to take all Frenchmen to England (Gorman, 56). But *Laudonnière* refused, because he did not know what relations were at that time between England and France, but Rene bought 15 barrels of flour and one ship from Hawkins Fleet (Bennett, 139-40). Now England known about the route and about the land of France colony. There were not all people in France know about this settlement where all settlers were France's Huguenots (Gorman, 56).

The tenth move. France. May 24, 1565. The lost time or the fatal hesitation

As soon as Jean Ribault was released from Tower by order of Elizabeth I as an unnecessary and unreliable person he arrived in France and very quick to prepare a new expedition followed for *Laudonnière*. Jean Ribault accepted the position of Viceroy and Captain-General of French Florida. Ribault crossed the ocean with 3 ships, 600 soldiers and artisans, 70 women and he brought the documents that were accused *Laudonnière* to the wrong management of the colony and need to take his command (Merás, 65).

14 August 1565. The Fleet of Jean Ribault reached the land of Florida in the area of modern Cape Canaveral.

1565 AD. The game is over suddenly: Spain turns over the board chess.

There were only 100 miles from the Cape of Canaveral to Fort Carolina (McGrath, 73). But the Jean Ribault 14 days sailed to this point. He explored the coastline: rivers, Islands, bays, etc., and very carefully mapped them (McGrath, 73).

There was information about the fleet of Spain which sailed to Florida and Jean Ribault had the order from Admiral Coligny to defend the position in Florida and don't allow Spaniards to harm to France settlement (Milanich, 146). So, it was the announced war although there was peace agreement of Le Cateau-Cambrésis 1559 where was the point that France did not claim the overseas territories of Spain.

France decided to break the agreement. Before leaving, the French said these words: "I drink to the heads of Pedro Menéndez and his men, who are Spanish pigs! We shall punish them by hanging them from the yards of their ships and our own, and they shall not come back to look for us in this, our land!" (Merás, 75).

Although Jean Ribault knew about the Fleet from Spain, he was sure very strong that Spaniards didn't visit Florida before the spring of next year (1566). Jean Ribault had information that the fleet of Menendez will stop in West-India for resupply of food and recreation and so, must stay there before next spring.

Why Jean Ribault trusted this information and didn't worry that he could late to Carolina?

Before departure Adelantado of Florida Menendez discussed his plan with King Philippe II in *Santa María de Nieva* in April 1565 and later he told about his plan for all members in the Royal Council of State and War (Merás, 37-38). No doubt that this information was forwarded to spies and agents of France and therefore Jean Ribault trust in it and didn't hurry up.

This was the fatal mistake of Frenchmen.

Perhaps the game for dividing Spanish Florida between England and France would have continued further, but the Governor of Spanish Florida-Menendez changed his plan and very unexpectedly for everyone, and he persuaded all the captains of his fleet to follow his new plan and go to Florida (Merás, 39-41). It's funny that he convinced all his people by an original method when he locked them inside his ship for a long time and gave them the advice to think about their offer. (Merás, 40). He gave them the opportunity to agree with each other because he knew that most of them were loyal to him and could convince the other part of the people of the correctness of his new idea.

So, Menendez turned the chessboard of Spanish Florida, where England and France played, changed the course of world history.

The followed after this event sad fate of French Florida and Fort Caroline is well known. When the Spaniards landed near present-day St. Augustine, they would soon suddenly appear near Fort Caroline and immediately return. The French soldiers decided to attack the Spaniards, collected all the ships and soldiers, and went to sea. At this time, Menendez suddenly attacked Fort Carolina from land and broke into the Fort after a chain of random events. The Spaniards killed

all the defenders and kept the lives of only children and women inside the Fort (Merás, 59-60;64 – 72).

While he was occupying Fort Caroline, a violent storm broke out at sea, and all the ships of Jean Ribault's French fleet were scattered and sunk. According to information received from the Indians, Menendez found scattered groups of enemies on the island, forced them to surrender, and killed them all, although he saved lives only for Catholics. Later, the Indians informed Menendez of the second group of Frenchmen with Jean Ribault at their head. And the Spaniards again killed all the French who had surrendered, including Jean Ribault. A little later, the third group of Frenchmen was found when they tried to build a fort south of the fort Carolina. Information about this group was again brought by the Indians, and Menendez attacked the last French soldiers and destroyed the new Fort. In all, he killed about 500 French soldiers on the coast of Florida (Merás, 64 – 75).

Thus, inglorious and terrible ended the existence of French Florida in 1565. Thus, Menendez's actions prevented not only the French but also the English from settling on the land called Spanish Florida.

Afterword to the game.

The French returned in 1567 with a mission of the revenge. It was the expedition *Dominique de Gourgues* (Bennett, 183-200). They, along with chief Saturiwa Indians and their allies, made a surprise attack on Fort San Mateo, where Fort Carolina had stood, and on two other forts in the vicinity. The French and Indians killed all the Spaniards and hanged the prisoners by writing tablets on them:

“I do this not with Spaniards or sailors, but as traitors, robbers, and murderers. (*“Je ne le fais pas comme les Espagnols, ni comme les Marins, mais ; comme traîtres, voleurs & assassins”*) (Laudonnière, 121). This was in retaliation for an inscription by Menendez, who, when hanging the French in 1565, wrote: *“Hice esto, no Como franceses, sino como luteranos”* (“This is not for the French, but the Lutherans”). After promising to help the French army for 20 moons, *Dominique de Gourgues* left on May 3, 1568. After 17 days, he traveled 1,100 miles and arrived in La Rochelle (France).

This was the last flash of the vanished French presence on the Atlantic coast of Spanish Florida. It was done by the captain and national hero-avenger: captain *Dominique de Gourgues* who had a personal dislike for the Spaniards throughout his life and was able to implement it in this way, even though he was a Catholic.

Myths and reality. The secret mission of the French

Many authors in France and England wrote that the settlers had no other purpose than to find a new place for a peaceful Huguenot settlement. First, there is a description of how the Huguenots immediately rushed to plunder the Spanish West Indies (Milanich, 145-46) and were 70 of them caught in Jamaica and hanged (Bennett, 136). And the Spaniards found evidence of other plans. After that, when the Spaniards occupied Fort Carolina, they found in the house of Jean Ribault a small box with an order from Coligny who was the Admiral of France which had the sign of him. The order said that when general Jean Ribault must arrive in Florida he must strengthen the Fort and within a month of when the Adelantado arrived there, the French decided to go from Florida with the fleet to all the parts of the Indies to free the black people, who would rise in rebellion and take the land, killing their masters. The French would then establish their fortresses and their governing bodies, letting the black people, mulattoes, and mestizos live in their Lutheran freedom and not be slaves, and conducting trade, contracts, agreements, and business deals with

them. This plan was seen and read by many people when the Adelantado took the fort called Fort of France (Merás, 207; 222).

Conclusions

We are dealing with a "backstage game " between France and England, who tried to establish colonies and settlements on the territory of Spanish Florida, to cut off the path of Spanish ships and fleets carrying cargos of gold, silver, pearls and other goods, etc. from the New World to Spain. This game took place in 1560. We discovered the connection between how and where the French got their information and Jean Ribault's connection to England and Sebastian Cabot. We have traced the chain between the appearance of information about French settlements in Florida and its distribution in England and Spain. They explained why the Spanish surprised the French in Florida in 1565.

This game was a very interesting moment in world history, and adelantado Menendez interrupted this game and, figuratively speaking, "Turned the chessboard" in this game. As a result, France and England were forced to "collect scattered chess pieces", and this took many years. However, this story could have ended differently the loss of all of Florida to Spain.

It is interesting that England and France during this game well-studied ship routes for the delivery of goods from the New World and back, and organized a powerful smuggling trade in the New World, and then were able to create conditions for regular raids by individual pirates, privateers, buccaneers and Drake's fleet to carry out robberies of Florida and other overseas possessions of Spain.

References

"Gaspard II De Coligny, Seigneur De Châtillon." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., February 12, 2020. Accessed June 8, 2020.

<https://www.britannica.com/biography/Gaspard-II-de-Coligny-seigneur-de-Chatillon>.

"Giovanni Da Verrazzano." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., March 11, 2020. Accessed June 8, 2020. <https://www.britannica.com/biography/Giovanni-da-Verrazzano>.

"House of Trastámara." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc. Accessed June 8, 2020. <https://www.britannica.com/topic/House-of-Trastamara>.

"Jean Ribaut." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., October 8, 2019. Accessed June 8, 2020. <https://www.britannica.com/biography/Jean-Ribaut>.

"Peace of Cateau-Cambresis." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., March 27, 2020. Accessed June 8, 2020. <https://www.britannica.com/event/Peace-of-Cateau-Cambresis>.

"Privateer." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., October 30, 2018. Accessed June 8, 2020. <https://www.britannica.com/technology/privateer>.

"Sir John Hawkins | English Naval Commander | Britannica." Accessed June 9, 2020. <https://www.britannica.com/biography/John-Hawkins-English-naval-commander>.

"Treaty of Tordesillas | Summary, Definition, Map, & Facts ..." Accessed June 8, 2020. <https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Tordesillas>.

Bennett, Charles. *Settlement of Florida*. Gainesville, FL: Gainesville University of Florida Press, 1968.

Gorman, M. (1965). Jean Ribault's Colonies in Florida. *The Florida Historical Quarterly*, 44(1/2), 51-66. Accessed June 8, 2020. www.jstor.org/stable/30147726

Laudonnière, René de Goulaine. "L' Histoire Notable De La Floride Sitvee Es Indes Occidentales, Contenant Les Trois Voyages Faits En Icelle Par Certains Capitaines & Pilotes François Descrits Par Le Capitaine Laudonniere, Qui y a Commandé L'espace D'vn an Trois Moys." <https://openlibrary.org>. Chez Guillaume Auray. Accessed June 9, 2020.

https://openlibrary.org/works/OL13002483W/L'_histoire_notable_de_la_Floride_sitvee_es_Indes_Occidentales_contenant_les_trois_voyages_faits_en_.

Lhoumeau, Hélène. “Les Expéditions Françaises En Floride (1562-1568).” Positions de thèses de l'École des chartes. Accessed June 9, 2020.

<http://theses.enc.sorbonne.fr/2000/lhoumeau?de=2000>.

Marty, Martin E., James C. Spalding, Roland H. Bainton, W. Owen Chadwick, and E. Clifford Nelson. “Protestantism,” September 6, 2019. <https://www.britannica.com/topic/Protestantism>.

McGrath, John T. “Admiral Coligny, Jean Ribault, and the East Coast of North America.” *French Colonial History* 1, no. 1 (2002): 63–76. <https://doi.org/10.1353/fch.2011.0000>.

Merás Gonzalo Solís de, and Arbesú David. *Pedro Menéndez De Avilés and the Conquest of Florida: A New Manuscript*. Gainesville: University Press of Florida., 2017.

Milanich, Jerald T. *Florida Indians and the Invasion from Europe*. <https://Upf.com>. Gainesville, Florida: University Press of Florida, 1998.

https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/06/19/90/00001/9781947372443_Milanich.pdf.

Pautov, Dmitry Alekseevich. “PIRATE REPUBLIC IN THE BAHAMAS: THE CAUSES AND THE IMPACT ON THE SYSTEM OF GOVERNMENT.” *Samara Journal of Science*, 30, 9, no. 1 (2020): 164–68. [https://doi.org/DOI 10.24411/2309-4370-2020-11206](https://doi.org/DOI%2010.24411/2309-4370-2020-11206)

Peck, Douglas T. “Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon’s 1513 Exploration Voyage.” Unpublished Article. 2007, Accessed June 8, 2020.

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.8989&rep=rep1&type=pdf>

Peck, Douglas T. *Ponce De Leon and the Discovery of Florida: The Man, the Myth and the Truth*. Sarasota: Pagan Press, 1993

Quinn, David B. *Explorers and Colonies. America: 1500-1625*. Ronceverte, WV: The Hambleton Press, 1990.

<https://books.google.com/books?id=P7OuMkzGKw0C&pg=PA261&lpg=PA261&dq=Stucley+and+colony+in+Florida,&source=bl&ots=rquvSS7JZb&sig=ACfU3U0UQsf8wAmUUeOaVd259mv5lq0HoQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiK3-f1v6zpAhUFQq0KHT7aCJYQ6AEwAHoECACQAQ#v=onepage&q=Stucley%20and%20colony%20in%20Florida%2C&f=false>.

The Editors of Encyclopædia Britannica. “Sebastian Cabot.” Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., November 5, 2018.

<https://www.britannica.com/biography/Sebastian-Cabot-British-navigator>.

УДК 94 (74/79)

К. Ashrafyan

Moscow Region State University, 24 Very Voloshinoi street, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Константин Ашрафян

Аспирант кафедры археологии, древней истории и истории Средневековья

Московский Областной Государственный Университет (Москва, Российская Федерация)

7 июня 2010 года

Абстрактный

Мы выбрали это исследование как часть моей большой исследовательской работы о христианизации Флориды в XVI-XVII веках. Это произведение освещает очень короткий и очень важный момент рождения и смерти французской Флориды (“La Floride Française”), существовавшей с 1562 по 1565 годы. Этот период оставил очень глубокий след в мировой истории. Мы открываем цепочку очень интересных и связующих событий, которые происходили в разных частях света: Испанской Флориде, Вест-Индии, Англии, Франции, Испании, Италии. Кроме того, мы проанализировали действия Франции, Англии во время религиозных войн в Европе и их подготовку, которая была связана с желанием французов и англичан достичь испанской Флориды и закрыть пути следования испанских кораблей. Мы нашли корни событий, позволивших начать набеги английских пиратов Дрейка на Новый Свет.

Также мы проследили первые рейды Джона Хокинга-Фрэнсиса Дрейка с целью контрабандной торговли и обнаружения поселений Франции на территориях Северной Америки. Мы обнаружили связь между французом Жаном Рибо и намерением королевы достичь Америки в 1563 году.

Практическая и Теоретическая значимость этой работы велика потому, что она привела к пониманию событий, разбросанных по разным странам, которые вызвали тайные действия и закулисные игры Франции, Англии и Испании, это привело к пониманию событий, разбросанных по разным странам, которые вызвали тайные действия и закулисные игры Франции, Англии и Испании, в результате которых стала возможной гегемония Испании на территории испанской Флориды, а Франция и Англия не смогли перерезать судоходные пути для испанских кораблей между Америкой и Европой. Но те же самые события привели к быстрому развитию пиратства и незаконной торговли между Англией и Францией в Вест-Индии, Новой Испании, Терра-Нове и Испанской Флориде. В статье показано, как вера и патриотизм могли бы показать, как патриотизм и вера могут конфликтовать и изменять вектор действий на государственном уровне.

Также мы показываем разведывательную деятельность Англии по выявлению маршрутов дальнейшего захвата части современной Северной Америки и установлению ее протектората.

Ключевые слова: Менендес, Елизавета I, Колиньи, Жан Рибо, Лодоньер, Филипп II, пираты, Дрейк, Хокинг, испанская Флорида, французская Флорида, Чарльсфорт, Каролина, Сан-Огюстен, Сатурива, Флорида, аборигены, гугеноты, протестанты, католики.

Введения

Предмет

Речь идет о политике Англии и Франции на море и их действиях по созданию поселений на территории испанской Флориды, а также об их поведении по отношению друг к другу в связи с религиозными войнами в Европе.

Объект

Целью работы было изучение связей в событиях XVI века, приведших к вытеснению Франции с территории испанской Флориды и широкому распространению пиратства и

пиратских войн в Атлантическом океане на торговых путях флотов и кораблей Испании со стороны Франции и Англии.

Цель.

Цель исследования-понять причинно-следственные связи и осветить события "закулисных" действий, имевших место в мировой истории со стороны Англии, Франции и Испании в XVI веке и приведших к стратегическому изменению сил в мировой истории.

Методология.

Мы пошли по пути исследования данных и источников, разбросанных в разных странах: Англии, Франции, Испании, проанализированы оригиналы старых и современных книг, переведенных испанских источников на английском языке, изучали книги и карты в Университете Южной Флориды (США) в Тампу и Санкт-Петербург (USFSP), Университета Флориды в Гейнсвилле (УФ), Университет Западной Флориды (UWF), Университете Сан-Лео во Флориде и через www.brittanica.com.

Основная часть.

1492 год н. э. Прежде чем мы рассмотрим игру Англии против Франции, нам нужно понять, что существовал договор Тордесильяса от 7 июня 1494 года, который разделил мир пополам между Португалией и Испанией, и он был подтвержден папой Александром VI испанского происхождения, который издал буллу, устанавливающую демаркационную линию от полюса до полюса в 100 лигах (около 320 миль) к западу от островов Зеленого Мыса .

Протестантское движение, начавшееся в 1517 году, привело к религиозным войнам между католиками и протестантами в Европе и вскоре выдвинуло новые требования относительно условий раздела мира Францией, Англией и другими европейскими протестантскими странами.

1513 год н. э. Экспедиция Понсе де Леона объявила, что новые земли Паскуа де Флорида (Рекс 1993, 20) (Рекс 2007, 1) перешли в прямое юридическое управление испанской короны это означает, что управление находилось под управлением короля Фердинанда II Арагонского из "дома Трастамара" без юрисдикции "дома Колумба".

Какова была концепция "испанской Флориды" в 1520-х годах?

Можно сказать, что испанская Флорида была территорией от современного Нью-Мексико до Атлантического океана и от современного Мексиканского залива до Северного Ледовитого океана согласно источникам (Gorman, 52).

1556-1559. В Воселе был подписан Договор о том, что Франция не может торговать, исследовать или плавать по Вест-Индии без разрешения испанской короны. Разрыв этого соглашения позволил бы Франции считаться врагом Испании, и Франция сделала это из-за того, что папа потребовал от Франции разорвать соглашение 1556 года после войны на Сицилии между папой и Испанией, но это позволило в 1559 году победить в Итальянских войнах и еще один договор в Ле-Като-Камбрезисе (Франция) . Франция вновь согласилась сохранить право Испании на Вест-Индию и наказать пиратов и каперов как врагов общества.

Можно сказать, что испанская Флорида была территорией от современного Нью-Мексико до Атлантического океана и от современного Мексиканского залива до Северного Ледовитого океана согласно источникам (Gorman, 52).

1556-1559. В Воселе был подписан Договор о том, что Франция не может торговать, исследовать или плавать по Вест-Индии без разрешения испанской короны. Разрыв этого

соглашения позволил Франции считаться врагом Испании, и Франция сделала это потому, что папа потребовал от Франции разорвать соглашение 1556 года после начала войны на Сицилии между папой и Испанией. Но это позволило Испании победить в Итальянских войнах и в 1559 году был подписан еще один договор в Ле-Като-Камбресис (Франция). Франция вновь согласилась сохранить право Испании на Вест-Индию и наказать пиратов и каперов как врагов общества.

1559. французская сторона.

Почему началась эта игра?

Франция потребовала пересмотра условий правления в Новом Свете, так как считала, что у них есть основания отказаться от него из-за экспедиции флорентийца Джованни да Верразано (Verrazano) под флагом Франции в 1524 году. Эта экспедиция Верразано достигла мыса страха, который находился на земле индейской группы Гуале в Испанской Флориде. Верразано совершил там посадку и повернул на север от нее вдоль побережья Америки. И хотя он сделал неверную карту, именно эта экспедиция была главным пунктом притязаний Франции и аргументом в пользу решения начать игру.

Франция не имела ни малейшего представления об игре с Англией. Они верили, что им предстоит игра с Испанией на “шахматной доске испанской Флориды”, и хотели заставить Испанию принять участие в ненужной игре.

Французские шахматные фигуры. Кто есть кто?

Были интересные "шахматные фигуры" со стороны Франции.

Французский адмирал и лидер гугенотов Гаспар II де Колиньи, сеньор де Шатийон, который был главным игроком со стороны Франции.

Там была главная фигура Жана Рибо (Ribot или Ribot), который был французским морским офицером, исследователем и колонизатором.

Во Франции была еще одна интересная фигура - гугенот Рене де Гулян де Лодоньер, который был исследователем и соратником Жана Рибо, а также основателем форта Каролина в 1564 году.

Откуда Жан Рибо узнал о Новом Свете?

Биография Жана Рибо очень интересна и дает ключ к разгадке тайны глубоких знаний французов и англичан о маршрутах испанских кораблей из Нового Света. Рибо эмигрировал в Англию в 1540 году как гугенот из католической Франции. В 1546 году Жан Рибо получил титул Капитана под покровительством английского лорда Лисли (McGrath, 70).

Он начал работать в английском Адмиралтействе и в 1548 году помогал знаменитому исследователю Себастьяну Кэботу (который был вовлечен в Московскую торговую компанию), сыну великого картографа и исследователя **Джона Кэбота (McGrath, 69)**.

Джон Кэбот отплыл под английским флагом из Англии в Северную Америку 40 лет назад в 1497 году (он достиг современной Земли Новая Шотландия или Ньюфаундленд).

Себастьян Кабот был членом Совета Индии в Испании в 1512-1516 годах, а в 1522-1525 годах командовал испанским флотом и был генерал - капитаном в Испании и сделал много открытий под испанским флагом в экспедиции с 1526 по 1530 год. Он знал полную информацию об испанском судоходстве, потому что готовил карты и кадры для всего испанского флота. Только в 1547 году он отправился в Англию в качестве старшего лоцмана Испании. Это был человек, который делился всеми знаниями о Новом Свете со своим французским гугенотом-помощником Жаном Рибо! Так, в Англии Жан Рибо приобрел необходимые знания и опыт.

Когда католическая Мария Тюдор пришла к власти в Англии, протестант Жан Рибо уехал в 1555 году обратно во Францию, в Нормандию. Он становится соратником французского адмирала Колиньи. Адмирал Колиньи стал гугенотом в 1560 году (до этого он был католиком).

1559-1560 Колиньи и Жан Рибо подготовили план интервенции и восстановления Марии Стюарт на троне в качестве королевы Шотландии. Это действие сблизило их. В это время Колиньи заключил соглашения с каперами, и они начали исследовать маршруты в Новом Свете и грабить испанские и португальские корабли.

Март 1560 года н. э.

Адмирал Колиньи хотел найти поселение гугенотов в Новом Свете, чтобы все гугеноты могли жить в мире и без гонений со стороны католиков. В 1551 году Колиньи отправил в Бразилию первых гугенотов из Франции с миссией найти, где гугеноты могут найти место для поселения за пределами Европы. Экспедиция во главе с Гийомом Ле тестю успешно высадилась и основала Форт. Но этот форт был оккупирован Португалией 15 марта 1560 года.

И Колиньи решил подготовить экспедицию в испанскую Флориду (Макграт, 71). и он использовал карту Джованни да Верразано, которая была сделана после его экспедиции 1524 года. Интересен тот факт, что Верраццано должен был высадиться в 1528 году во Флориде (а может быть, и побывал во Флориде), но во время пребывания кораблей в Гваделупе его съели аборигены-каннибалы.

1560 год н. э. Англия заменяет Испанию.

Неожиданно англичане оказались на другой стороне игры с Францией вместо Испании, то есть Англия решила сыграть свою собственную игру с Францией на шахматной доске "испанского мира".

Фигуры английской стороны.

Королева Англии Елизавета I

Джон Хокинс (Hawkins), основавший флот английских каперов (Pautov, 65);

Фрэнсис Дрейк-молодой родственник Джона Хокинса;

Странной фигурой был Томас Стакли (Stukley или Stucley), который разработал план создания колонии на "Терре Флорида".

1560 год н. э.

Джон Хокинс предложил английской королеве послать его с экспедицией в Африку, а оттуда в Вест-Индию. Его поддерживали и финансировали сын лорда-мэра Лондона Томас Лодж и морской казначей Бенджамин Гонсон, тесть Хокинса, сэр Уинтер, и Лайонел Дакетт, инспектор английского флота и глава Московской торговой компании. Игра начинается.

Смена Испании на Англию была очень неожиданным поворотом событий для Франции, но они решили сыграть.

1562 год н. э. Первый ход французов на шахматной доске.

18 февраля 1562 года экспедиция вышла из Франции и вскоре достигла побережья Флориды с 150 солдатами на двух кораблях. Экспедиция выбрала нерегулярный очень короткий путь и достигла Флориды за 10 недель, потому что карта Франции навигатора Гийома Ле тестю из Гавра, которая "истинный и короткий курс, который в дальнейшем должен быть сохранен. (Макграт, 71-72).

Когда французы прибыли на место современного города Сент-Огастин, Жан Рибо провел 200 миль на север и заявил права Франции на эту территорию, исследовал береговую линию и тщательно нанес на карту реки и всю береговую линию (McGrath, 73).

На корабле Жана Рибо находились Рене де Гулян де Лодоньер и картограф-иллюстратор Ле Мойн де морг.

Они решили основать колонию в устье реки Ла Ривьер Д'Альбемарль, недалеко от современного Джексонвилля (30 градусов широты), на земле Сатурива, который был местным вождем индейцев.

Поселок был назван также прочие в честь французского короля Карла IX.

Жан Рибо подружился с местным касиком (вождем) Сатурива и другими вождями аборигенных племен. Французы и индейцы совместно возвели пограничную каменную колонну с гербом Франции и сообщением, что это граница французской Флориды ("La Floride Française"). Вскоре Жан Рибо оставил гарнизон около 30 человек и одного гугенотского священника в поселении и вернулся во Францию за помощью. Это удивило Адмирала Колиньи (Макграта. с. 73).

Испанцы наблюдали за игрой.

Испанский посол Шантоне отправил послание Королю Испании Филиппу об именах французов, которые дали деньги на экспедицию во Флориду. Это были Королева-мать Екатерина де Медичи, регент Карла IX, Антуан де Бурбон, принц Конде, госпожа де Корт. Была важная информация, что штурманом был один англичанин и португалец (Gorman, 54).

20 июля 1562 года.

Когда Жан Рибо прибыл во Францию, между гугенотами и католиками шла религиозная война. Жан Рибо очень активно участвовал в переговорах (Горман, 53).

Октябрь 1562 года. Ход английской стороны. Исследование путей в Новый Свет.

В октябре 1562 года Джон Хокинс имел три корабля: "Соломон", "Ласточка", "Иона". Этот небольшой флот покинул Англию и отправился в Западную Африку. Затем флот прибыл в район Гвинеи, где они захватили 5 рабовладельческих судов Португалии с 910 неграми. Он отплыл на Эспаньолу и продал часть работорговцев и товаров. Затем они посетили несколько портов Вест-Индии и купили некоторые товары, например сахар, жемчуг, шкуры и т. д., и заполнили трюмы кораблей. Небольшой флот вернулся в Англию в 1562 году. Англия знала маршруты в Вест-Индии.

Октябрь 1562 года.

Католики одержали победу в Нормандии и заняли Дьепп (Франция), а Жан Рибо был вынужден уехать в Англию (Горман, 53-54).

Январь 1563 года. Поставьте игру на паузу. Попробуйте заменить "шахматную фигуру".

Жан Рибо перевел свой рассказ об экспедиции во Флориду на английский язык во время пребывания в Англии в 1563 году. И сразу же после этого он написал секретарю Элизабет с просьбой об аудиенции. Так, в январе 1563 года Жана Рибо пригласили к королеве Англии, и он рассказал ей о забытом поселении Чарльсфорт гугенотов во Флориде и попросил о помощи. Элизабет предлагает ему дом, пенсию и половину сокровищ, которые он может получить. Кроме того, королева предложила ему командование флотом, который должен был отправиться во французскую Флориду, и она дала ему Католика Томаса Стакли в качестве партнера (Bennett, 131). Стакли находился под покровительством Роберта Дадли (Куинн, 261 год), друга детства королевы.

Элизабет считала, что Жан Рибо должен быть благодарен и обязан своему положению капитана, принятому в Англии, и поэтому Жан Рибо должен быть счастлив вести корабли во французскую Флориду, вне всякого сомнения. И королева вернула ему его корабль, который он отдал Англии во время эвакуации английских солдат из Нормандии в 1562 году.

С января по март 1563 года Стакли, который был компаньоном Жана Рибо, собрал в Лондоне 5 кораблей и 300 солдат для экспедиции на Терру Флориду, а затем отплыл в Бристоль (Quinn, 261-62; Bennett, 131).

Зимой 1562-1563. Чарльзфорт, Флорида.

В это время во французском Чарльзфорте во Флориде начались обычные для поселения проблемы: холод и голод, болезни и ухудшение отношений с аборигенами; французским поселенцам было нужно все. У них не было никакой информации и помощи из Франции. Все просили покинуть Чарльзфорт и вернуться во Францию. Началось восстание. Командир Чарльзфорта был убит, и мятежники построили два самодельных судна из дерева и конопатого мха, приготовили паруса из рубашек и простыней и отплыли из Флориды. Их путешествие через океан было ужасным. Французские моряки ели друг друга. во время путешествия они прибегли к каннибализму (Bennett, xiv). Один из импровизированных кораблей был подобран английским кораблем в 1563 году и отправлен в Англию. Королева Елизавета была первой, кто узнал о неудачах Чарльзфорта во Флориде (Gorman, 54).

Пауза продолжалась.

Март 1563 года.

Был издан Амбуазский эдикт (Paix d'Amboise), подписанный 19 марта 1563 года. Этот документ объединил гугенотов и католиков во Франции. Английские солдаты покинули Францию. Англичане стали считать всех французов врагами и предателями (Куинн, 261). Кроме того, Жан Рибо потерял доверие английского истеблишмента: он был очень зол, что процесс подготовки экспедиции во Флориду шел очень медленно, особенно когда он получил информацию о трагическом конце Чарльзфорта во Флориде и о выживших моряках, которых англичане спасли в океане. Жан Рибо передумал идти во главе английского флота во Флориду.

Четвертый ход. Франция. Адмирал Колиньи.

После мирного времени адмирал Колиньи решил продолжить поиски французских поселенцев во Флориде. Он опубликовал доклад Жана Рибо "полное и истинное открытие" Терры Флориды " и распространил его внутри французского общества.

Пятый ход. Англия Июнь 1563 Года.

Королева Елизавета I. блокировка главной фигуры.

В июне 1563 года Жан Рибо попытался вернуться во Францию на своем корабле из Англии. Он был схвачен и заключен в Тауэр (Gorman, 62) по приказу английской королевы Елизаветы I. Он был заблокирован и находился в тюрьме (Bennett, 133-34) с июня 1563 по весну 1564 года. Пока француз Жан Рибо находился в Тауэре, Елизавета полагала, что флот Стакли или флот Хокинса может достичь "Терры Флориды".

Шестой ход. Июнь 1563 года. Адмирал Колиньи.

Когда сведения о провале Шарльфора и блокировании Жана Рибо в Тауэре достигли Парижа, адмирал Колиньи начал готовить новую экспедицию во Флориду с Рени де Лодоньером, который был с Жаном Рибо в первой экспедиции, когда был основан Шарльфор во Флориде (Gorman, 54; 62).

Испанцы наблюдали за игрой.

Опять же, посольство в Лондоне и Шантоне, испанский посол во Франции (хотя французская королева отрицала это за Шантоне) получили и отправили в Испанию всю информацию, что Франции известно все о колонии Адмирала Колиньи во Флориде (Gorman, 54; Bennett, 131-33).

Седьмой ход. Англия.

Июнь-Июль 1563 Года. Стьюкли покинул Лондон и сел на 5 кораблей, объявив, что он плывет на Терру Флориду, вместо этого он берет маршрут в Плимут (Беннетт, 133), а затем плывет к западному берегу Европы (Куинн, 262), чтобы ограбить корабли Португалии и Франции. Стакли был католиком и получил совет посла Испании в Англии держаться подальше от испанской Флориды, по этой причине он начал грабить корабли в Бискайском заливе в Европе. Так, миссия Англии состояла в обычном ограблении Францией и Португалией кораблей с товарами из Нового Света вместо экспедиции во Флориду (Bennett, 137). Эти действия и его атака были очень успешными, и королева Елизавета вынуждена была официально обвинить Стакли. Интересно, что корабль Жана Рибо (Gorman, 62) был конфискован Англией после его предательства и позже захвачен Испанией. Стакли постоянно поддерживал связь с послом Испании в Лондоне и говорил, что хочет служить королю Испании, потому что он католик (Bennett, 134;137), и даже хотел потопить корабль Рибо (Bennett, xiv).

Восьмое блюдо. Франция. Форт Каролина.

Адмирал Колиньи не терял времени даром и подготовил новую экспедицию, которая отплыла в апреле 1564 года, а в июле 1564 года корабли достигли Флориды. Рене де Гулянд де Лодоньер решил построить новый форт вместо Шарльфорта, который находился к югу от нового места, и снова эта земля была землей индейца касика Сатуривы. Он решил дать название Форт Каролина для нового форта. Рене построил каменную колонну как "пограничный столб", чтобы показать край французской Флориды (Беннет, 22).

Июль 1564 года. Елизавет отпустила Жана Рибо, потому что не нуждалась в его помощи.

Девятый ход. Англия. Королева Елизавета I.

Елизавета решила сменить фигуру и отдала предпочтение Хокинсу-Дрейку из-за того, что корабли Стакли были захвачены и он грабил корабли только вблизи Европы в Бискайском заливе. Она была разочарована Стакли.

Октябрь 1564 года. Королева отдала Хокинсу свой корабль, который был старым 700-тонным кораблем "Иисус из Любека". Также в экспедиции Джона Хокинса принял участие корабль "Тигр", "Ласточка". Хокинс захватил 400 рабов близ Африки и пересек Атлантический океан, а затем достиг Венесуэлы и позже отплыл в Боргурате и Рио-де-ла-Аче. Джон Хокинс торговал разными способами: хитростью, угрозами и обманом. Но в результате он поменял всех черных рабов на золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни и т. д.

Флот Хокинса отплыл от берегов Южной Америки на Кубу, а затем направился во Флориду, где Холинг и Дрейк посетили Форт Каролина (Gorman, 54-56).

5-7 мая 1565 года. Экспедиция Хокинса достигла французского поселения Форт Каролина (La Carolina). Причиной визита было пополнение пресной воды, но целью был приказ Елизаветы найти и проверить землю и место, где Франция построила поселение (Quinn, 268) (Lhoumeau, Глава IV). В это время в Ла-Каролине сложилась тяжелая ситуация, и Хокинс предложил взять всех французов в Англию (Gorman, 56). Но Лодоньер отказался, потому что не знал, какие отношения были в то время между Англией и Францией, но

Рене купил 15 бочек муки и один корабль у флота Хокинса (Bennett, 139-40). Теперь Англия знала о маршруте и о земле французской колонии. Не все люди во Франции знали об этом поселении, где все поселенцы были французскими гугенотами (Gorman, 56). Десятый ход. Франция. 24 мая 1565 года. Потерянное время или роковая нерешительность. Как только Жан Рибо был освобожден из Тауэра по приказу Елизаветы I как ненужный и ненадежный человек, он прибыл во Францию и очень быстро подготовил новую экспедицию, последовавшую за Лодоньером. Жан Рибо принял пост вице-короля и генерал-капитана французской Флориды. Рибо пересек океан с 3 кораблями, 600 солдатами и ремесленниками, 70 женщинами и привез документы, которые обвиняли Лодоньера в неправильном управлении колонией и необходимости принять его командование (Merás, 65).

14 августа 1565 года. Флот Жана Рибо достиг земли Флориды в районе современного мыса Канаверал.

1565 год н. э. Игра внезапно заканчивается: Испания переворачивает шахматную доску. От мыса Канаверал до форта Каролина было всего 100 миль (McGrath, 73). Но Жан Рибо 14 дней плыл к этому месту. Он исследовал береговую линию: реки, острова, заливы и т. д., и очень тщательно нанесли их на карту (McGrath, 73).

Была информация о флоте Испании, который отплыл во Флориду, и Жан Рибо получил приказ от Адмирала Колиньи защищать свои позиции во Флориде и не позволять испанцам вредить поселению Франции (Milanich, 146). Итак, это была объявленная война, хотя и существовало мирное соглашение Ле-Като-Камбрези 1559 года, где речь шла о том, что Франция не претендовала на заморские территории Испании.

Франция решила разорвать соглашение. Перед отъездом французы произнесли следующие слова: "Я пью за головы Педро Менендеса и его людей, которые являются испанскими свиньями! Мы накажем их, повесив на верфях их кораблей и наших собственных, и они не вернуться, чтобы искать нас здесь, на нашей земле!" (Merás, 75). Хотя Жан Рибо знал о флоте из Испании, он был уверен, что испанцы не посетят Флориду раньше весны следующего года (1566). Жан Рибо имел сведения, что флот Менендеса остановится в Вест-Индии для пополнения запасов продовольствия и отдыха и поэтому должен остаться там до следующей весны.

Почему Жан Рибо доверял этой информации и не беспокоился, что может опоздать в Каролину? Перед отъездом аделантадо из Флориды Менендес обсудил свой план с королем Филиппом II в Санта-Мария-де-Ньева в апреле 1565 года, а позже он рассказал о своем плане всем членам королевского государственного и Военного Совета (Merás, 37-38). Нет сомнения, что эта информация была передана шпионам и агентам Франции и поэтому Жан Рибо доверял ей и не торопился.

Это была роковая ошибка французов.

Возможно, игра за раздел испанской Флориды между Англией и Францией продолжалась бы и дальше, но губернатор испанской Флориды Менендес изменил свой план и очень неожиданно для всех убедил всех капитанов своего флота последовать его новому плану и отправиться во Флориду (Merás, 39-41). Забавно, что он убедил всех своих людей оригинальным методом, когда надолго запер их внутри своего корабля и дал им совет подумать об их предложении. (Merás, 40). Он дал им возможность согласиться друг с другом, потому что знал, что большинство из них верны ему и могут убедить другую часть народа в правильности его новой идеи.

Так Менендес перевернул шахматную доску испанской Флориды, где играли Англия и Франция, изменил ход мировой истории.

Хорошо известна последовавшая за этим событием печальная судьба французской Флориды и Форта Каролина. Когда испанцы высаживались близ современного Сент-Огастина, они вскоре внезапно появлялись возле форта Каролина и немедленно возвращались. Французские солдаты решили напасть на испанцев, собрали все корабли и солдат и ушли в море. В это время Менендес внезапно напал на форт Каролина с суши и ворвался в Форт после череды случайных событий. Испанцы убили всех защитников и сохранили жизнь только детям и женщинам внутри крепости (Merás, 59-60;64-72). Пока он занимал Форт Каролина, на море разразился сильный шторм, и все корабли французского флота Жана Рибо были разбросаны и потоплены. По сведениям, полученным от индейцев, Менендес нашел на острове разбросанные группы врагов, заставил их сдаться и убил всех, хотя сохранил жизнь только католикам. Позже индейцы сообщили Менендесу о второй группе французов во главе с Жаном Рибо. И испанцы снова убили всех французов, которые сдались, включая Жана Рибо. Чуть позже была обнаружена третья группа французов, пытавшихся построить форт к югу от форта Каролина. Сведения об этой группе вновь принесли индейцы, и Менендес напал на последних французских солдат и разрушил Новый Форт. Всего он убил около 500 французских солдат на побережье Флориды (Merás, 64-75). Таким образом, бесславно и ужасно закончилось существование французской Флориды в 1565 году. Таким образом, действия Менендеса помешали не только французам, но и англичанам поселиться на земле, называемой Испанской Флоридой.

Послесловие к игре.

Французы вернулись в 1567 году с миссией реванша. Это была экспедиция Доминика де Гурга (Беннет, 183-200). Они вместе с индейцами племени Сатурива и их союзниками неожиданно напали на форт Сан-Матео, где стоял форт Каролина, и на два других форта поблизости. Французы и индейцы убили всех испанцев и повесили пленников, написав на них таблички:

“Я поступаю так не с испанцами или моряками, а с предателями, грабителями и убийцами. ("Je ne le fais pas comme les Espagnols, ni comme les Marins, mais; comme traîtres, voleurs & assassins") (Laudonnière, 121). Это было сделано в отместку за надпись Менендеса, который, вешая французов в 1565 году, написал: “Nice esto, no Como franceses, sino como luteranos” (“это не для французов, а для лютеран”). Пообещав помочь французской армии в течение 20 лун, Доминик де Гург уехал 3 мая 1568 года. Через 17 дней он проехал 1100 миль и прибыл в Ла-Рошель (Франция).

Это была последняя вспышка исчезнувшего французского присутствия на атлантическом побережье испанской Флориды. Это было сделано капитаном и национальным героем-мстителем: капитаном Домиником де Гургом, который всю свою жизнь испытывал личную неприязнь к испанцам и сумел осуществить ее таким образом, хотя и был католиком.

Мифы и реальность. Секретная миссия французов

Многие авторы во Франции и Англии писали, что у поселенцев не было другой цели, кроме как найти новое место для мирного поселения гугенотов. Во-первых, есть описание того, как гугеноты немедленно бросились грабить испанскую Вест-Индию (Milanich, 145-46) и 70 из них были пойманы на Ямайке и повешены (Bennett, 136). И испанцы нашли доказательства других планов. После этого, когда испанцы заняли Форт Каролина, они

нашли в доме Жана Рибо небольшую шкатулку с приказом Колиньи, который был адмиралом Франции и имел его знак. В приказе говорилось, что когда генерал Жан Рибо прибудет во Флориду, он должен укрепить Форт, и в течение месяца после прибытия туда аделантадо французы решили отправиться из Флориды с флотом во все части Индии, чтобы освободить черный народ, который поднимет восстание и захватит Землю, убив своих хозяев. Французы тогда основали бы свои крепости и свои органы управления, позволив чернокожему народу, мулатам и метисам жить в своей лютеранской свободе и не быть рабами, а вести с ними торговлю, контракты, соглашения и деловые сделки. Этот план был замечен и прочитан многими людьми, когда аделантадо захватили форт под названием Форт Франции (Merás, 207; 222).

Выводы

Мы имеем дело с "закулисной игрой" между Францией и Англией, которые пытались основать колонии и поселения на территории испанской Флориды, отрезать путь испанским кораблям и флотам, перевозившим грузы золота, серебра, жемчуга и других товаров и т. д. из Нового Света в Испанию. Эта игра состоялась в 1560 году. Мы обнаружили связь между тем, как и где французы получали информацию, и связью Жана Рибо с Англией и Себастьяном Кэботом. Мы проследили цепочку между появлением информации о французских поселениях во Флориде и ее распространением в Англии и Испании. Они объяснили, почему испанцы застали французов врасплох во Флориде в 1565 году.

Эта игра была очень интересным моментом в мировой истории, и аделантадо Менендес прервал эту игру и, образно говоря, "перевернул шахматную доску" в этой игре. В результате Франция и Англия были вынуждены "собирать разбросанные шахматные фигуры", и на это ушло много лет. Однако эта история могла бы закончиться иначе-потерей всей Флориды в пользу Испании.

Интересно, что Англия и Франция во время этой игры хорошо изучили корабельные маршруты для доставки товаров из Нового Света и обратно, организовали мощную контрабандную торговлю в Новом Свете, а затем смогли создать условия для регулярных набегов отдельных пиратов, каперов, буканьеров и флота Дрейка для осуществления грабежей Флориды и других заморских владений Испании.